

ЎРТА ЎСИЁ ХОНЛИКЛАРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ

Кандахаров Анваржон Хасанович

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент
ИИВ ихтисослаштирилган мактаб-интернати ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178302>

Аннотация: *Мазкур мақолада XVI асрда Бухоро хонлиги ҳудудида, айниқса Самарқанд ва Бухоро шаҳарларида шаклланган илмий-маърифий муҳит, мактаб ва мадрасалар фаолияти ҳамда уларнинг жамият маданий ҳаётида тутган ўрни манбалар асосида таҳлил қилинган. Тадқиқотда Темурийлар даврида барпо этилган таълим муассасаларининг кейинги асрларда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолгани, мадрасаларда нақлий ва ақлий илмларнинг ўқитилиши, талабалар тайёргарлигига қўйилган талаблар ҳамда таълим жараёнининг ички тартиб-қоидалари ёритиб берилган. Шунингдек, XVI аср адабий жараёнида фаолият кўрсатган шоир, тарихчи ва олимлар ижоди, тазкира ва саёҳатномаларда келтирилган маълумотлар асосида маданий ҳаётнинг ижтимоий қамрови очиб берилган.*

Калит сўзлар: *мадраса, мактаб, XVI аср, таълим тизими, исломий илмлар, дунёвий фанлар, адабий муҳит, тазкира, саёҳатномалар, маданий ҳаёт.*

Ўрта Осиё хонликлари ичида Бухоро хонлиги мактаб, мадрасаларнинг кўплиги билан алоҳида ажралиб турган. Хонликнинг йирик илм-фан марказларидан бири Самарқанд эди. Бу ерда дунёвий илмлар билан бир қаторда ислом динининг ҳадис, фикх, тафсир каби соҳаларидан чуқур сабоқ берилар эди. Ҳасанхожа Нисорий “Бу шаҳарда кўплаб олиму фозиллар ўтган. Самарқанд ҳозир ҳам илмлар маконидир. У ернинг мавлонолари кўпинча ҳақиқий илмлар билан шуғулланишади”, – деб қайд этиб ўтади. Шаҳарнинг илм-маърифат ва диний билимлар маскани сифатидаги аҳамияти кейинги асрларда ҳам сақланиб қолди. Бунда шаҳардаги мадрасаларнинг аҳамияти катта эди.

Темурийлар томонидан қурилган кўплаб мадраса ва масжидлар бу даврда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмай, фаолиятини давом эттирганлиги тўғрисидаги маълумотлар XV аср охири XVI асрларда ёзилган манбаларда сақланиб қолган. Жумладан, Мирзо Улуғбек томонидан бунёд этилган Самарқанддаги Улуғбек мадрасасида XVI асрларда ҳам талабаларга дунёвий илмлар ўқитилганлигини Муҳаммад Олим Шайх қуйидагича таърифлайди: “Шайх Худойдод Вали талабалик йилларида Самарқандга бориб, Мирзо Улуғбек мадрасаси ёнидан ўта туриб бу ерда фалакиётдан баҳс қилаётган бир гуруҳ талабаларни кўради. У талабалар баҳсига кулоқ тутиб, уларга ҳавас билан қараб қолади” Бу ҳолат биринчидан, Шайх Худойдод Валини исломий илм билан бир қаторда фалакиёт соҳасига ҳам алоҳида қизиқиш билдирганлигини, иккинчидан Мирзо Улуғбек мадрасасида фалакиёт илмини ўрганиш бу даврда ҳам давом этаётганлигини кўрсатади.

Бухорода мадрасалар қуришда ўзига хос тажриба шаклланган бўлиб, улар нафақат ўқув юрти, балки ўзига хос меъморий иншоот ҳам бўлган. Мир Араб(1535–1536), Абдулазизхон, Абдуллахон II мадрасалари меъморий ёдгорлик сифатида ҳозирги кунгача сақланиб қолган. Абдуллахон II томонидан(1589-1590) қурилган мадраса халқ орасида

Қўш мадраса номи билан аталувчи ансамблининг шимолий қисмида жойлашган. Ўз давр меъморчилигининг етук намунаси бўлган бу мадраса Бухоро меъморчилигининг XVI асрда эришган барча ижодий ютуқларини намойиш этади.

Шунингдек, шаҳарда XVI- асрда Қулбобо Кўкалдош (1578) томонидан ҳам мадраса қурдирилган. Қизиғи шундаки, бу даврга тегишли айрим мадрасалар аёллар ҳомийлиги остида бино этилган. Хусусан, улар қаторига Убайдуллахоннинг хотини, Абдулазизхоннинг онаси (Ҳазрати) Қозоқ хоним (XVI аср), Модарихон (Қўш мадраса) (1566–1567), Бегим Хоним (1557) каби юқори табақага мансуб аёлларни киритиш мумкин. Бу даврларда Бухоро хонлигида олиб борилган меъморий қурилиш ишлари инглиз сайёҳи Антони Женкинсоннинг саёҳатномасида ҳам сақланиб қолган. Муаллиф шаҳарда қурилишлар авж олганлигини ва янги қурилган Мир Араб мадрасасида 200 дан зиёд талаба таълим олишини алоҳида таъкидлаб ўтади. Шунингдек, сайёҳ шаҳар аҳолисини ичимлик суви билан таъминловчи тўққизта ҳовуздан бири ҳисобланган Лаби Ҳовуз яқинида Кўкалдош мадрасасининг қурилиши қизғин давом этаётганлигига ўз эътиборини қаратади”. Саёҳатчиларни меъморий мажмуа маркази ҳовуз бўлганлиги ҳайратга солган, чунки Европада одатда бу вазифани майдон ёки кўча бажарган.

Мадрасаларда ўқиш муддати чекланмаган. Мадрасаларни тамомлаш кўп ҳолларда талабаларнинг иқтидори меҳнатсеварлиги ва қобилиятига боғлиқ бўлган. Мадрасани битирган талаба форс ва араб тилларини билиши, мантик, бошланғич геометрия ва 4 амал арифметик ҳаракатларни ҳамда шариат асосларини ўрганган бўлиши шарт эди. Талабаларга грамматика, фикҳ, тафсир, ҳадис, калом каби махсус курслар ўқитилган. Мадрасалардаги таълим кечкурунгача давом этган ва ҳафтанинг шанба, якшанба, душанба ва сешанба кунлари ўтказилган. Дарс кунлари мударрис мадрасада истиқомат қилган ва бошқа кунлари уйига кетган. Ўрнатилган қоидага кўра, талаба мадрасада таҳсил олиш, унинг хужрасида яшаш, молиявий таъминот олиш учун ички тартибга риоя этиши талаб қилинган. Узрсиз сабаб туфайли мадрасани маълум муддатга тарк этиш таъқиқланган, қондани бузган талаба ўқиш ва яшаш жойи(хужра)дан маҳрум этилганлиги манбаларда қайд этиб ўтилган.

Мадрасаларда юқорида айтиб ўтилганидек нақлий (диний) ва ақлий (дунёвий) илимлар ўқитилган. XVI асрларда Самарқанд ва Бухоро мадрасаларида таълим олган жуда кўп зиёлилар Бухоро хонлигида ўзига хос илмий-маънавий муҳитни вужудга келтирди. Натижада ўз даврининг тилшунос, адабиётшунос, тарихчи, шоир ва адиблари, машҳур табиб ҳамда фалакиёт олимлари етишиб чиқди. Улар қаторига шоир, табиб ва мантик илмининг билмдони Мавлоно Абулхайр, тарихчи Ҳофиз Таниш Бухорий, ўз даврининг Аристотели Мавлоно Султон Муҳаммад, машҳур жарроҳ Бокий Самарқандий, астрономия соҳасининг етук билимдони Муҳаммад Ҳусайн ал-мунажжим Бухорий, тазкиранавис шоир Ҳасанхожа Нисорий ва Султон Муҳаммад Ноий Мутрибийларни киритиш мумкин.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари меъмуар асар ҳисобланиб, унда XVI аср бошларида Ўрта Осиёда рўй берган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий воқеалар билан биргаликда, Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Андижонда фаолият кўрсатган кўпгина шоир ва адиблар ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд. Жумладан асарда Ҳусайний, Ҳилолий, Муҳаммад Солих, Биноий каби шоирлар ҳаёти, фаолияти ва ижодларидан намуналар берилганки, улар бошқа манбаларда учрамайди. Зайниддин Маҳмуд Восифий (1485-1551) қаламига мансуб “Бадоеъ ул-вақоеъ” асари ҳам меъмуар тарзида ёзилган бўлиб, асарда

муаллифнинг 1512-1532 йиллари Хуросон, Мовароуннаҳр, Тошкент ва Шохрухияда кўрган-кечирганлари баён этилади. Асар 1538-1539 йиларда ёзиб тамомланган.

“Тазкират уш-шуаро”(Шоирлар ҳақида ёдном) асарнинг муаллифи мавлоно Султон Муҳаммад Нойи Мутрибий Самарқандий (1559-1630) бўлиб, у 1605 йилда Самарқандда ёзилган. Асарда XVI асрнинг иккинчи ярмида фаолият кўрсатган 328 шоир ҳақида маълумот ва асарларидан намуналар келтирилган. Асар аввалида муаллиф шоирлик ва шеърятга алоқадор бўлган 17 нафар шайбоний султонлари ҳақида маълумотлар келтиради ва “уларнинг баъзилари билан таниш эдим ва уларни шахсан билардим, баъзиларининг эса хизматида бўлган эдим”, -деб ёзади. Шу жиҳатдан Мутрибийнинг тазкираси устози Ҳасанхожа Нисорийнинг “Музаккири аҳбоб” асари таъсирида ёзилиб, унинг давоми сифатида қаралади. Кейинчалик Мутрибий ўз тазкирасини қайта ишлаб, қўшимчалар киритиб, Бобур мирзонинг эвараси, Ҳиндистон подшоши Жаҳонгиршоҳ (1605-1628)га бағишлаб, “Нусхаи зебои Жаҳонгир” деб атади.

Юқорида қайд қилинган манбалардаги маълумотлар мазкур давр адабий жараёнларида жамиятнинг турли табақасига мансуб бўлган (султон, вазир, тасаввуф аҳли, хунарманд, зиёли, талаба ва б.) кишилар иштирок этганлигини кўрсатади. Шу боис бу даврда яратилган адабий асарлар ўзининг мазмун ва бадиий, услуби ҳамда алоҳида жиҳатлари билан ажралиб туради. Бунда шубҳасиз Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий каби юксак тафаккур эгаларининг мазмунан юксак ижод маҳсуллари муҳим ўрин тутди. Айниқса, Хуросондан кўчиб келган шоир, адиб ва олимлар Ўрта Осиёда илм-фан ва маданиятни ривожланишига ижобий таъсир кўрсатди. Натижада XVI аср бошларига келиб Самарқанд ва Бухоро темурийлардан кейин яна маданият марказларига айланди. Хусусан, ўзбек тилида ижод қилувчилар доираси кенгайиб улар нафақат Мовароуннаҳр балки, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг саъйи-ҳаракатлари билан Афғонистон ва Ҳиндистонда ҳам фаолият юритди. Бадиий ижодда ўзбек ва форс -тожик тилларида асарлар ёзиш анъана тусига кирди.

Мазкур давр адабий жараёнида яратилган асарлар орасида шариат масалалари, илоҳиёт ва ижтимоий ахлоқ муаммоларига бағишлаб ёзилган асарлар салмоқли ўрин эгаллайди. Улар қаторига Махдуми Аъзам Даҳбедийнинг “Чаҳор калима”(Тўрт сўз), “Рисолайи илмия”, “Рисолайи баттихия”(Қовун ҳақида рисола), “Зубдат ус-соликин ва танбият ус-салотин”(Солиқлар моҳияти ва султонларга насиҳат) рисоаларини, Шайх Худойдоди Валининг ҳикмат ва шеърлари жамланган “Маноқиб”ларини, Олим Шайхнинг “Ламаҳот”ини, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Мубаййин” асарини, Убайдуллахоннинг шеърларини киритиш мумкин.

Дастлабки билим олиш ва диний сабоқ чиқаришда мактаблар жамият ҳаётида муҳим ўрин тутган. Уларда таълим олувчилар ўқиш ва ёзиш, Қуръон асосларидан сабоқ олганлар. Ф.Бобожонованинг тадқиқотларида келтирилишича, Бухорода бошқа Ўрта Осиё шаҳарларида бўлганидек, мактаблар ҳар бир кўчада бўлганлигини айтиб ўтади. Унда ўқувчилар Алифбо, Қуръон, Чоркитоб ва бошқа диний китоблар билан бир қаторда Хўжа Ҳофиз, Мирза Бедил асарлари билан бирга “бешта турк китоб” –Китоби Фузулий, Лисон ут-тайр, Девони Амири Навоий, Ҳувайдо, Қиссаи Девонаи Машрабни ўқиган. Мактабларда ўғил ва қиз болалар алоҳида ўқитилган, 7 ёшдан 12 ёшгача таълим олган.

Ушбу маълумотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, XVI аср Бухоро хонлиги маданияти, айниқса моддий маданият соҳасида ниҳоятда улкан бунёдкорлик таъмирлаш

ишлари амалга оширилганки, уларнинг барчасини амалдаги исботи ва далилини кўришимиз, кузатишимиз мумкин.

XVI асрнинг биринчи ярмида Ўрта Осиё хонликлари шаҳарларида кўплаб мактаб, мадрасалар мавжуд бўлиб, улар аҳолининг саводхонлигини ошириш, турли дунёвий ва диний билимларни эгаллашлари учун асосий марказ вазифасини ўтаган. Бу марказлар ўрта аср жамияти турли ижтимоий гуруҳларига мансуб аҳоли вакилларининг саъй-ҳаракатлари туфайли ривожланиб борган ва жамият маданий-маънавий тараққиёти учун хизмат қилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ҳасанхожа Нисорий. Музаққир аҳбоб (Дўстлар ёдномаси)/Форс тилидан Исмоил Бекжон тарж. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –Б.32.
2. Муҳаммад Олим Шайх Азизон. Ламаҳот. Яссавия тариқати пирлари мақомоти. Форсчадан К.Каттаев ва А.Нарзуллаевлар таржимаси. Самарқанд, 2007, -Б.86.
3. Ҳамидов Ҳ. XVI-XIX асрлар юртимиз маданияти тарихидан лавҳалар. –Т.: Фан, 2009, -Б.70.
4. Джураева Г. Именитые женщины позднесредневековой Бухары // Урбанитическая культура Узбекистана. Т.: 2006. -ст.106-144.
5. Путешествие господина Антония Дженкинсона из города Москвы В России до города Бухары в Бактрии в 1558 году, описанное им самим для лондонских купцов Московской компании // Чтения общества истории и древности Российских. М.:1884.; Яна Қаранг: История Узбекистана в источниках. Известия путешественников, географов и ученых XVI- первой половины XIX в. Составитель Б.В.Лунин. Т.: Фан, 1988. - Ст.254.
6. Каттаев К. Самарқанд мадрасалари ва илму фан ривожи . Самарқанд, 2003. – Б.32-33. www.ziyonet.uz
7. Валихужаев Б. Мумтоз сиймолар. I – жилд. Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. – Б. 179
8. Бобожонова Ф. Бухоро амирлигида таълим тизими. (XIX аср охири XX аср бошлари). Тарих фан.ном.дисс...автореф. Т.: 2011. –Б.18.